

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDURASHIDOVA Diyora Dilshod qizi

*O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
“San‘atshunoslik yo‘nalishi”*

ISKANDIROVA Gulchexra Maxmudovna

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059987>

O‘ZBEK XALQ TOMOSHA SAN‘ATI (QO‘G‘IRCHOQ TEATRI NIGOHIDA)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola tomosha san‘ati turlaridan biri bo‘lgan “Qo‘g‘irchoq teatr” san‘ati o‘zining yorqinligi, maftunkorligi, umumiy tashqi qiyofasi jihatdan jajji bolajonlarimiz uchun xushchaqchaqlik ulasha oladigan ko‘p qirrali san‘at turi sifatida dunyoni zabt etganligi haqida ma‘lumot beradi. “Qo‘g‘irchoq teatr” san‘ati o‘zining yorqinligi, maftunkorligi, umumiy tashqi qiyofasi jihatdan jajji bolajonlarimiz uchun xushchaqchaqlik ulasha oladigan ko‘p qirrali san‘at turi sifatida dunyoni zabt etganligi haqida ma‘lumot beribgina qolmay, bu yo‘nalishga alohida va tomoshabinlar nigohida qarashga harakat qilib, jajji bolajonlarimiz kelajakda yetuk va komil inson bo‘lishlariga, “Qo‘g‘irchoq teatr” ining qanchalik muhim ekanligini ham anglab yetishga harakat qilamiz.

Kalit so‘zlar: qo‘g‘irchoq, teatr, san‘at, dramaturgiya, qo‘g‘irchoqboz, tomosha san‘ati, chodir jamol, chodir hayol, fonus hayol, “Qo‘g‘irchoq teatr”, jajji bolajonlar, ko‘p qirrali san‘at turi.

UZBEK FOLK SHOW (THE VIEW OF THE PUPPET THEATER)

ANNOTATION

This article describes how the art of “Puppet theater”, one of the types of spectacular art, has conquered the world as a multifaceted art form capable of sharing joy with our little ones in its brilliance, charm, and general appearance. The art of the “Puppet theater”, in its brightness, charm, and general appearance not only testifies that it has conquered the world as a multifaceted art form capable of sharing joy with our young children, but also gives this direction of particular importance and trying to look into the eyes of the audience, we try to make our kids mature and perfect people in the future, realizing how important the “Puppet theater” is.

Keywords: puppet, theater, art, drama, puppeteer, spectacle art, Jamal tent, fantasy tent, fantasy background, “Puppet theater”, baby chickens, a multifaceted art form.

УЗБЕКСКОЕ НАРОДНОЕ ЗРЕЛИЩЕ (ВЗГЛЯД КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА)

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о том, как искусство “кукольный театр”, один из видов зрелищного искусства, покорило мир как многогранный вид искусства, способный по своему блеску, обаянию, общему внешнему виду поделиться радостью с нашими малышами. Искусство” кукольного театра " по своей яркости, обаянию, общему внешнему виду не только свидетельствует о том, что покорило мир как многогранный вид искусства, способный поделиться радостью с нашими маленькими детьми, но и придает этому направлению особое значение и стараясь смотреть в глаза зрителям, Мы стараемся, чтобы наши малыши в будущем стали зрелыми и совершенными людьми, осознавая, насколько важен “кукольный театр”.

Ключевые слова: кукла, театр, искусство, драма, кукловод, зрелище искусство, палатка Джамал, палатка фэнтези, фонус фэнтези, “кукольный театр”, детеныши цыплят, многогранный вид искусства.

Har qanday san’at insonning ijtimoiy hayotida o’ziga xos ong shakli hisoblanadi. San’at qadimiy tarixga ega bo’lib, u jamiyat taraqqiyotining ilk bosqichlaridan mehnat jarayoni bilan bog’liq bo’lgan holda vujudga kelgan. San’at o’z-o’zidan yaqin atrofdagi boshqa shakllardan vazifasi, predmeti, usuli bilan farqlanadi. San’at turlari juda ham boy manbalaalarga egadir. Teatr san’ati, raqs san’ati, musiqa san’ati, kino san’ati, tasviriy san’at, adabiyot san’ati, haykaltaroshlik san’ati shular jumlasidandir. Tomosha san’ati turlaridan biri bo’lgan “qo’g’irchoq teatr” san’ati o’zining yorqinligi, maftunkorligi, umumiy tashqi qiyofasi jihatdan jajji bolajonlarimiz uchun xushchaqchaqlik ulasha oladigan ko’p qirrali san’at turi sifatida dunyoni zabt etgan. Qo’g’irchoq teatri o’z navbatida asosiy ikki qismga bo’linadi.

Taniqli olim, san’atshunoslik fanlari doktori Muhsin Qodirov qo’g’irchoq teatr tarixi bilan bog’liq bo’lgan bir qancha kitoblar muallifidir. Aynan qo’g’irchoq san’ati borasida ilmiy izlanishlar olib borgan olim qo’g’irchoq teatr tarixiga bag’ishlangan tadqiqotlaridan birida: “Osiyo qo’g’irchoq teatri bu shunchaki ermak o’yin emas, balki bir qit’a xalqlarining falsafasi, dini, adabiyoti, eposi, musiqasi, folklori, tasviriy san’ati va albatta tillari bilan chambarchas bog’liq bo’lgan muhim tarixiy badiiy hodisadir”, - deb ta’kidlaydi [1, 2].

Haqiqatdan ham o’zbek an’anaviy qo’g’irchoq teatri xalq ma’naviyati va badiiy tafakkurining ajralmas qismidir. Shu bois ham bu san’at ming yillar osha rivojlanib, o’zgarib, yangi shakl va yangi qirralar kashf etgan navqiron san’at sifatida hayotga kirib kelgan.

Qo’g’irchoq teatri aktyori, rassom va qo’g’irchoq ustasining hamkorligida yaratilgan sahnaviy qo’g’irchoqlarga “jon” bag’ishlaydi, yurak dardini, orzu umidlarini, tabiat va jonivorlarga bo’lgan munosabatini, Ona-Vatanga bo’lgan mehr-sadoqatini to’siq-shirma orqasidan turib qo’g’irchoq obrazlari orqali bayon etadi. San’at mezoni ixchamlilik bilan o’lchanmaydi. Agar nimadir yomon bo’lsa, u yoqdan-bu yoqqa oson olib o’tilishi bilan yaxshi bo’lib qolmaydi. Xalq orasida “Qo’g’irchoq teatri bolalarga kerakligi bilan yaxshi”-deb ham aytiladi.

Adabiyot, musiqa, rassomlik singari san’atning barcha turlari va aynan qo’g’irchoq teatri bolalar hayotida eng kerakli san’at turidir. Biz bolalik davrimizdan qo’g’irchoqlarni sevib o’ynaymiz va qo’g’irchoq teatrida tomoshabin sifatida ishtirok etgan har bir tomoshabin o’z o’rinda bolalikka g’arq bo’ladi. Qo’g’irchoq teatri tomoshabinga, shu qatorda bolalarga tarbiyaviy jihatlarini quyidagicha isbotlab bersa bo’ladi, aynan qo’g’irchoqlar orqali shunday spektakllar qo’yish mumkinki, hayotiy voqealarni, hodisalarni boshqa yo’l va boshqa teatr turi bilan ochib bo’lmaydi.

O‘z-o‘zidan jonli odam ifoda etolmagan voqeani jonsiz qo‘g‘irchoq qanday bajaradi? Uning kuchi nimada? -degan savol paydo bo‘ladi. Agar aktyor sahnada stulga o‘tirib shimini tizzasidan tortib qo‘ysa tomoshabin bunga e‘tibor bermaydi. Agarda bu harakatni sahnada qo‘g‘irchoq bajarsa, hamma chapak chaladi, ularni e‘tiborini tortadi, chunki qo‘g‘irchoq harakati orqali barcha ertaklardagi umumiylikni ifoda eta oldi.

Aktyor sahnada biron bir obrazini yaratadi, lekin umumlashgan odamni bir vaqtda bir harakat bilan yaratish qo‘lidan kelmaydi. Qo‘g‘irchoq esa aynan sahnada jonlanadi, shuning uchun umumlashgan xarakterdagi odamni ifoda etoladi.

Qo‘g‘irchoq teatri san‘ati tomoshaviyligi bilan boshqa san‘atdan ajratib turadi. Teatrdagi qo‘g‘irchoqlar, berilgan shart sharoitga to‘liq ishongan, shu jonlanish mo‘jizasidan o‘zi lazzatlangan aktyorni qo‘lida bo‘lsa, shunda tomoshabinga bo‘lgan qo‘g‘irchoqni emotsional ta‘siri juda kuchli bo‘ladi. Shunda tomoshabinda ham xayratlanish, xursandchilik, turli yangiliklar, har bitta harakatni kuzatib borish, hayajon, kulgu va nafasni ichiga yutib kuzatish holatlari paydo bo‘ladi. Ana shunisi bilan qo‘g‘irchoq teatri o‘z kuch-qudratiga egadir.

Agarda san‘atni maqsadi yuzaki bo‘lsa, unda aktyorni mo‘jizasi ko‘zbo‘yamachilikka o‘tadi. Bu san‘atni umri qisqa va hech qanday tuyg‘u va hissiyotlarni uyg‘otmaydi. Chunki jonlangan qo‘g‘irchoq bu ko‘zbo‘yamachilik (fokus) emas, obrazni tug‘ilishi. Obrazni yaratishi-bu bir qancha xarakterlarni, insoniy xususiyatlarni umumlashgani va shu xarakterlarni to‘qnashuvida keng, keskin, hayajonli umumiylik paydo bo‘ladi.

Qo‘g‘irchoq hayotdagi kamchiliklarni keskin fosh etib, odamlarda kulgu va g‘azab uyg‘otadi. U - komediya, fars, satira janrlari ustidan xukm suradi va o‘zining ijodiy tarixida bu janrlarda o‘z kuchini ko‘rsatgan. Qo‘g‘irchoq turlari xilma-xil bo‘ladi, har bir teatr san‘atida turli janrlar mavjud bo‘lganidek, qo‘g‘irchoq teatrdagi qo‘g‘irchoqlarning obrazida ham tragik va romantik janrdagi obrazlarni yaratuvchi qo‘g‘irchoqlar mavjud. Qo‘g‘irchoq teatrdagi umumiylikni bir obraz orqali aniq ifodasi topilsagina u chinakam teatr bo‘ladi.

Qo‘g‘irchoq teatrining ifoda vositalaridan biri so‘zdir. So‘zni qo‘g‘irchoq xatti-harakati bilan uyg‘unlikda olib borish joiz. Ammo so‘z darajasiga yetguncha qo‘g‘irchoq teatri sahnaviy nutqi qoidalarini, tamoyillarini o‘zlashtirishi kerak. Har bir qo‘g‘irchoq personajga nutqiy o‘zgacha yondashish amallariga e‘tibor qaratish kerak. Qo‘g‘irchoq teatri ko‘p asrlik tarixga ega bo‘lib, asrlar davomida feodalizm miqyosida yashab kelgan. Uning ilk ko‘rinishlari avval qadimgi Yunonistonda paydo bo‘lgan bo‘lsada, keyinchalik ushbu san‘at turi G‘arbda ham tug‘ilganidan darak beradi. U tomoshabinlar orasida yosh tanlamaydi, o‘zidagi chuqur ma‘no mujassam etib, har qanday qalb ongi ostiga kirib bora oladi.

“Tomosha san‘ati” tushunchasini ilmiy atama shaklida ilk bor Muhsin Qodirov qo‘lladi. Ustozning 1981- yilda “O‘zbek xalq tomosha san‘ati” nomli kitobi nashrdan chiqdi. Shundan e‘tiboran “tomosha san‘ati” tushunchasini tadqiqotchilar qo‘llay boshlagani uchun atamaga aylandi. Bu atama to‘g‘ri ekanligini olim - an‘anaviy teatrning turlari, sahnaviy yakka ijroga asoslangan raqs san‘ati va xalq sirki ko‘rinishlari, bayramlar haqidagi ma‘lumotlar asosida dalillangan. Xususan, Temuriylar davri tomosha san‘ati turlari, bayramlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar hamda yig‘malar muhim ahamiyat kasb etdi.

Shuningdek, tadqiqotdagi Zayniddin Vosifiyning “Badoye’ ul-vaqoye”, Xondamirning “Makorim ul-axloq”, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”, Hasanxo‘ja Nisoriyning “Muzakkiri ahrob” kabi asarlari ham xuddi shu kabi asosnoma bo‘lib xizmat qiladi [3].

Ularda an‘anaviy teatr, raqs, folklor va sirk tomoshalari bo‘yicha ma‘lumotlar, umumlashma fikrlar mavjud. Tomosha san‘ati turlari va bayramlar tarixini tadqiq etgan Muhsin Qodirov o‘zidan juda katta boy ilmiy-ijodiy meros qoldirgan. Bu esa bizning milliy an‘anaviy teatr tarixi haqida tasavvurlarimizni to‘la shakllanishiga muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Olim Muhsin Qodirov Temuriylar davri tomosha san‘ati bilan tanishar ekan, qo‘g‘irchoq o‘yin haqida ham batafsil to‘xtalib o‘tgan. U davrda qo‘g‘irchoq o‘yini va uning “Chodir jamol”, “Chodir hayol”, “Fonus hayol” turlari keng tanilgan. Ijrochilari “lubatboz”, “qovurchoqchi” deb atalgan”. Shu o‘rinda qo‘g‘irchoq so‘zining kelib chiqishiga ham izoh keltirgan [4].

Qo'g'irchoq (qovurchoq) so'zi o'zak - qo'g'ir (qovur) hamda qo'shimcha (choq)dan iborat, asli "qo'g'ir-moch" so'zidan olingan, deb ta'rif beradi. U qo'g'irmoch qovurilgan bug'doy, ko'chma ma'nosi - aqlli, topqir kishi, ya'ni u "qo'g'irchoq"ni mitti polvon, "jajji odamcha", deydi. Qobarchuq (qovarchoq) so'zini ham qo'g'irchoq so'ziga bog'lab, qabariq (qavariq), ya'ni qadoq qo'l, ko'chma ma'noda mehnatkash, tirishqoq, o'z maqsadi sari tirishib harakat qiluvchi odamcha, deya ta'rif beradi.

O'zbek xalq tomosha san'atida qo'g'irchoqlar o'yinida bir aktyor uch qahramonlarni gavdalantirishi mumkin. ijro etuvchi spektakllarda muvaffaqiyatli rollarni ijro etishi mumkin. Ma'lumki, qadimda Sharqda qo'g'irchoq o'yin "Chodir jamol" ko'rinishida - doiraga o'ralgan mato ichidan turib ko'rsatilgan [5].

Bu ko'rinishni shartli qovur ichidan turib amalga oshirilgan deb qabul qilsak, beshikdagi qovurchoq bilan matoli qovurchoq bir-biriga bog'liqdek tuyuladi. Shunga ko'ra, qovurchoq (qo'g'irchoq)ni beshik anjomining nomidan kelib chiqqan degan farazimiz bor. Biroq bu fikrlarimiz isbot talab etadi. Shuning uchun dastlabki qo'g'irchoq atamasiga teatrshunos olim Muhsin Qodirov tomonidan keltirilgan fikr asosliroq, deyish mumkin. An'anaviy teatr - uning bir qismi folklorshunoslik fani bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomoni teatrshunoslik faniga oid hisoblanadi. Shuning uchun uning tarixini faqat teatr san'ati tarixiga bog'lab o'rganib bo'lmaydi.

Zamonlar osha shakllanib yetib kelgan xalq qo'g'irchoq san'ati butun jahonga professional san'at turi sifatida yoyildi. O'zbekistonning Toshkent shahrida ilk bor 1939 - yilda professional respublika qo'g'irchoq teatri tashkil etildi. Unda birinchi marotaba mutaxassis aktyorlar boshchiligida "Большой Иван" deb nomlangan spektakl sahna yuzini ko'rdi. Respublika qo'g'irchoq teatriga 40 yil nishonlanishi munosabati bilan 1979-yilda teatr jamoasi yangi binoga ko'chib o'tdi. Hozirgi kunda qo'g'irchoq teatri turli, qiziqarli "Urtuqmoq", "Qarsildoq", "Pashsha oypashsha", "Karlik nos" singari boy repertuarlari bilan o'z faoliyatini olib bormoqda.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. М. Qodirov “Masxaraboz va qiziqchilik san’ati” -Т.: Fan, 1974.
2. М. Qodirov “Xalq qo‘g‘irchoq teatri” Adabiyot va san’at nashriyoti Toshkent - 1972.
3. М.Qodirov, U.Dolimov, M.A‘lamova “O‘zbek tili va adabiyoti” O‘qituvchi nashriyoti. – Toshkent, 1993.
4. М.Qodirov “Temuriylar davri tomosha san’atlari” Adabiyot va san’at nashriyoti Toshkent - 2007.
5. М.Qodirov “O‘zbek xalq tomosha san’ati” O‘qituvchi san’at nashriyoti Toshkent - 1981.
6. Hayitbayeva Shermat “Qo‘g‘irchoq teatri rejissurasi” – Toshkent 2007.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz